

O resgate do *Concerto em Mi menor*, para piano e orquestra, de Pedro de Castro (1895-1978): dados sobre o compositor e sua obra, em comemoração ao centenário da Escola de Música da UFMG

Rosiane Lemos Vianna¹

Mauro Camilo de Chantal Santos²

Myrian Ribeiro Aubin³

Categoria: Comunicação
DOI: 10.5281/zenodo.17769573

Recebido em: 12/10/2025
Aprovado em: 01/12/2025

Resumo: Este trabalho apresenta dados sobre o resgate do *Concerto em Mi menor* para piano e orquestra, de Pedro de Castro (1895-1978), obra ainda manuscrita após quatro décadas do falecimento do compositor. Com o objetivo de contribuir para estudos musicológicos sobre a música brasileira de concerto do século XX, este texto, elaborado por integrantes do grupo de pesquisa *Obras para piano de compositores mineiros do século XX*, da Escola de Música da UFMG, busca promover o concerto e celebrar o centenário do Conservatório Mineiro de Música, atual Escola de Música da UFMG. Pedro de Castro, pianista e professor da primeira geração da instituição, teve sua produção recentemente retomada em pesquisas acadêmicas conduzidas pelo Dr. Mauro Chantal. O *Concerto em Mi menor* evidencia seu domínio composicional e é atualmente objeto de pesquisa pós-doutoral por um dos autores deste texto.

Palavras-chave: Pedro de Castro. Concerto Para Piano e Orquestra do Século XX. Grupo de Pesquisa Obras Para Piano de Compositores mineiros do Século XX.

The rescue of the *Concerto in E minor*, for piano and orchestra, by Pedro de Castro (1895-1978): data on the composer and his work, in celebration of the centenary of the UFMG School of Music (Minas Gerais, Brazil)

Abstract: This paper presents data on the recovery of the *Concerto in E minor* for piano and orchestra by Pedro de Castro (1895-1978), a work still in manuscript four decades after the composer's death. Aiming to contribute to musicological studies on 20th-century Brazilian concert music, this text, written by members of the research group "Works for piano by 20th-century composers from Minas Gerais" at the UFMG School of Music, Minas Gerais, Brazil, seeks to promote the concerto and celebrate the centenary of the Minas Gerais Conservatory of Music, now the UFMG School of Music. Pedro de Castro, a pianist and professor of the institution's first generation, recently had his work revived in academic research led by Dr. Mauro Chantal. The Concerto in

¹ Doutorado, Universidade Federal de Uberlândia – UFU, Instituto de Artes, Departamento de Música, lemosrosiane@yahoo.com

² Doutorado, Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, Escola de Música, maurochantal@gmail.com

³ Doutorado, Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, Escola de Música, myrianaubin@gmail.com

E minor demonstrates his compositional mastery and is currently the subject of postdoctoral research by one of the authors of this text.

Keywords: Pedro de Castro. 20th-Century Concerto for Piano and Orchestra. Research Group: Piano Works by 20th-Century Composers from Minas Gerais.

Introdução

Quando de sua inauguração, em 1925, o Conservatório Mineiro de Música acomodou, entre muitas possibilidades, a inserção da música de concerto na sociedade Belo Horizontina. A capital mineira, inaugurada em 12 de dezembro de 1897, não contava ainda 30 anos de existência, e a instalação do Conservatório Mineiro de Música permitiu não somente o acesso à música, mas também ao ensino da mesma, contando, para tal, com uma reunião de professores gabaritados para a primeira turma de alunos da instituição. Em resumo, podemos afirmar que a música de concerto repousou bem nas instalações do prédio da Avenida Afonso Pena, no centro de Belo Horizonte, ganhando força perante a sociedade da capital, juntamente com a promoção de concertos, a oferta de cursos que permitiam uma formação sólida em vários instrumentos, como o piano, o canto e o violino, por exemplo. É nesse contexto que se encontra o nome de Pedro de Castro (1895-1978), natural de Barbacena, que após seus estudos no Instituto Nacional de Música, no RJ, instituição que posteriormente se transformaria na Escola de Música da UFRJ, assumiu a cadeira de Piano no Conservatório Mineiro de Música.

Segundo OLIVEIRA (2015):

Com sua inauguração em 1925, foi projetado um percurso para os músicos e para a música erudita em Minas e seu papel na vida e cultura da nova capital do estado, onde, até então, o seu ensino esteve esquecido pelas autoridades governamentais. Considerados os melhores músicos da nova capital, aqueles que compuseram o quadro inicial de professores do “Conservatório” vinham para Belo Horizonte a convite do governo de Minas Gerais, o que era tido como uma honraria musical (OLIVEIRA, 2015, p.36).

De acordo com a Dra. Myrian Ribeiro Aubin (UFMG), em sua tese de Doutorado, *A MÚSICA ERUDITA NA CONFORMAÇÃO DE ESPAÇOS NA CIDADE: BELO HORIZONTE DE 1925 A 1950*, defendida em 2015 no Programa de Pós-graduação em História da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais, Pedro de Castro:

[...] foi muito atuante no cenário musical de Belo Horizonte. Mineiro de Barbacena teve sua formação musical no Instituto Nacional de Música, no qual foi aluno de Henrique Oswald, no Rio de Janeiro. De volta a Minas, exerceu intensa atividade como pianista e professor do Conservatório Mineiro de Música desde a sua fundação, lugar em que permaneceu até sua aposentadoria, em 1963. Pedro de Castro também atuou na direção do Conservatório no período de 1957 a 1962 (AUBIN, 2015, p. 169).

Ao observarmos o acervo de partituras da Biblioteca da Escola de Música da UFMG, notamos que docentes de outras cadeiras do Conservatório Mineiro de Música desenvolveram também uma atividade composicional. Neste sentido, no acervo da referida biblioteca, nomes como os de Luiz Melgaço (1903-1983) e Carmen Sylvia Vieira de Vasconcellos (1918-2001), responsáveis pelas disciplinas de Teoria Musical e Solfejo, ela autora de composições para piano solo e canções de câmara, enquanto ele autor de canções de câmara e até mesmo uma ópera, *Catuirá dos Araxás*, com libreto em tupi; Hostílio Soares (1898-1988), responsável pela disciplina Contraponto e Fuga, cuja produção engloba sinfonias, óperas, canções de câmara, hinos e outras formações; Flausino Vale (1894-1954), responsável pela disciplina História da Música, violinista de reconhecida atuação, cujos *Prelúdios* para violino têm sido abordado pela pesquisa acadêmica; George Marinuzzi (1901-1993), responsável pela disciplina Violino, também autor de formações diversas; Eugênia Bracher Lobo, responsável pela disciplina Canto (1909-1984), que por seus predicados como pianista, além de cantora, criou canções de câmara no tempo em que atuou como professora no Conservatório, entre outros.

Na busca pela obra composicional de Pedro de Castro, abrigada, em parte, pela Biblioteca Flausino Vale, da Escola de Música da UFMG, localizamos formações como canto e piano, piano solo, tenor e orquestra, piano a quatro mãos, entre outras. Do montante abrigado pela biblioteca da Escola de Música, não consta o *Concerto em Mi menor*, para piano e orquestra, objeto de pesquisa deste trabalho, obra sobre a qual Pedro de Castro dedicou especial atenção, por se tratar da maior representação de seu talento como pianista.

É neste contexto histórico sobre a criação do Conservatório Mineiro de Música⁴ e os desdobramentos da instalação dessa instituição em Belo Horizonte que o presente projeto se insere, visto que a produção composicional de Pedro de Castro se desenvolveu

⁴ Antes de sua sede na Avenida Afonso Pena, 1534, que hoje abriga o Conservatório UFMG, o Conservatório possuiu duas sedes provisórias, sendo a primeira no Parque Municipal e a segunda na avenida João Pinheiro (REIS, 1993, p. 14-15).

durante sua atividade como docente da instituição. Notadamente, Pedro de Castro foi também Diretor do Conservatório Mineiro de Música, entre os anos de 1957 e 1962. Destarte, estudos musicológicos recentes têm trazido à luz inúmeras obras musicais que contribuem para um melhor entendimento da música de concerto no Brasil. No entanto, escassas são as pesquisas que abordam o resgate de concertos para piano inéditos. Assim, o *Concerto em Mi menor*, para piano e orquestra, de Pedro de Castro representa um resgate representativo para a musicologia no Brasil, ao mesmo tempo que esta pesquisa coincide com as comemorações dos 100 anos da Escola de Música da UFMG, que teve início com o Conservatório Mineiro de Música, que abrigou Pedro de Castro na primeira leva de professores da instituição.

O nome de Pedro de Castro foi registrado na história do Conservatório Mineiro de Música pela pesquisadora Sandra Loureiro de Freitas Reis (1944-2008), na obra *Escola de Música da UFMG: um estudo histórico (1925-1970)*, publicada em 1993. Posteriormente, o professor Mauro Chantal orientou uma dissertação sobre as canções de câmara do compositor, iniciando uma produção acadêmica centrada em sua obra. Atualmente, a Dra. Rosiane Lemos (UFU), uma das autoras deste texto, desenvolve pesquisa pós-doutoral sobre o *Concerto em Mi menor* para piano. Este trabalho integra a produção do grupo de pesquisa registrado no CNPq, *Obras para Piano de Compositores Mineiros do Século XX*, do qual participam todos os autores, com o objetivo de contribuir para os estudos musicológicos sobre a música brasileira de concerto do século XX e, ao mesmo tempo, celebrar os 100 anos da Escola de Música por meio da obra de um de seus primeiros professores, Pedro de Castro.

1 Pedro de Castro, pianista, compositor e professor

Sob a direção de Francisco Nunes (1875-1934), primeiro diretor do Conservatório Mineiro de Música no período de 1925 a 1933, a Instituição recebeu sua primeira leva de professores, dos quais Pedro de Castro foi designado para a cadeira de piano. Paralelamente à atividade docente, Pedro de Castro investiu também na atividade composicional, produzindo obras que abrangem diversas formações instrumentais, como piano solo, canto e piano, canto e orquestra, piano e orquestra, música coral e piano a quatro mãos, entre outras.

Sua formação no Instituto Nacional de Música se deu como estudante de piano, atual Escola de Música da UFRJ, contou com a orientação de Henrique Oswald (1852-1931). De sua atuação como pianista, citamos as considerações de REIS (1993):

Segundo crítica abalizada da época, Pedro de Castro foi um dos mais talentosos pianistas brasileiros de seu tempo, por sua rara musicalidade e técnica, tendo se apresentado em numerosos concertos e recitais, como solista e camerista.

No final da década de 20, abrilhantando a vida artística de Belo Horizonte, integrou o “TRIO PEDRO DE CASTRO” com sua esposa, a violoncelista Olga Zecchina de Castro e a violinista Fernanda Zecchina Schoeder. (REIS, 1993, p. 130).

Digno de nota, citamos também a atuação do compositor como *performer* no LP *Clássico Romântico*, de Pedro de Castro e Olga Zecchina de Castro, lançado em 1971. Seu trabalho junto ao Conservatório Mineiro de Música, onde atuou desde sua fundação até sua aposentadoria, abrangeu também a direção dessa instituição, o que ocorreu entre os anos de 1957 a 1962, e o reconhecimento de suas atividades como músico podem ser justificadas pelos reconhecimentos recebidos, listados a seguir:

- Título de Professor Emérito do Conservatório Mineiro de Música conferido a Pedro de Castro pela Congregação dessa instituição, em 1965;
- Título de Professor conferido a Pedro de Castro pelo Conservatório Estadual de Música Lorenzo Fernandez, em Montes Claros, MG, em 1967;
- Diploma de Honra ao Mérito conferido a Pedro de Castro pela Ordem dos Músicos do Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, RJ, em 1977.

Citamos novamente REIS (1993), com informações sobre a atuação de Pedro de Castro como diretor do Conservatório Mineiro de Música:

No período da gestão de Pedro de Castro como Diretor do Conservatório Mineiro de Música (1957 a 1962) tudo indica (dados e depoimentos) que foi uma época serena na Instituição, reflexo da própria personalidade de quem administrava no momento. Não houve acontecimentos marcantes, a vida acadêmica fluía tranquila e harmoniosa, qual uma melodia clássica, apesar das dissonâncias sempre resolvidas, isto é, apesar dos problemas cotidianos e inevitáveis que qualquer administrador encontra. Na verdade, a personalidade do administrador ao conviver com tais questões que normalmente surgem, é fundamental para a manutenção da maior ou menor tensão na ordem das coisas. Eis uma arte das mais difíceis: saber contornar ou conviver com os problemas sem se alterar emocionalmente

ou pelo menos, sem deixar transparecer perturbação (o que pode ser extremamente contagiante). Parece que “Seu Pedro” tinha este dom. Coincidiu a sua gestão como Diretor com os primeiros cinco anos de minha vida como aluna do Conservatório Mineiro de Música. Ali ingressei aos treze anos de idade e lembro-me perfeitamente da figura gentil, sempre acolhedora, calma e afável de “Seu Pedro” (REIS, 1993, p.135).

Como professor de piano, Pedro de Castro atuou não somente no âmbito do Conservatório Mineiro de Música, mas também em aulas particulares. Neste sentido, citamos sua orientação junto à formação da professora Berenice Menegale (1934), que foi aprovada no Conservatório de Paris como aluna de piano, aos 15 anos, tendo seguido seus estudos na Academia de Música de Viena, na Áustria, onde foi diplomada. A Figura 1, a seguir, apresenta registro fotográfico no Conservatório Mineiro de Música, com o professor Pedro de Castro e Berenice Menegale no início de seus estudos pianísticos:

Fig. 1. Pedro de Castro e Berenice Menegale, aos cinco anos e já sob sua orientação como aluna particular de piano. Fonte: DAMASCENO (2023, p. 29).

Pedro de Castro faleceu em 1978, em Belo Horizonte. Sua morte ocorreu após a perda de seu primogênito, Roberto de Castro (s.d.). Parte de sua obra, mais especificamente suas canções de câmara, foi abordada em pesquisa de mestrado, defendido por Lucas Alves Damasceno em 2023, no Programa de Pós-Graduação em Música (PPGMUS) da UFMG. No momento, uma residência pós-doutoral nesse mesmo

Programa se encontra em curso pela pesquisadora Rosiane Lemos e supervisão do professor Mauro Chantal, com objetivo de apresentar uma primeira edição do *Concerto em Mi menor* do compositor, estruturada a partir dos estudos sobre editoração musical de Carlos Alberto Figueiredo (2017).

A seguir, apresentamos informações específicas sobre o *Concerto em Mi menor*, para piano e orquestra, e uma atual abordagem dessa obra no pós-doutoramento da professora Rosiane Lemos (UFU) pelo Programa de Pós-Graduação em Música (PPGMUS) da UFMG.

2 O *Concerto em Mi menor*, para piano e orquestra, de Pedro de Castro: passado e presente

Historicamente, o piano, resultado do aperfeiçoamento do cravo e do clavicórdio, foi desenvolvido no início do século XVIII. O marco é por volta de 1700, quando o construtor italiano Bartolomeo Cristofori (1655-1731), em Florença, criou o primeiro instrumento chamado *gravicembalo col piano e forte* (cravo com suave e forte), justamente porque permitia variações de dinâmica conforme a intensidade do toque. Destarte, o séc. XVIII promoveu, por meio de seus compositores, significativa produção do gênero concerto, tendo como solista o piano. Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), por exemplo, compôs 27 concertos para piano. Segundo o *Dicionário Grove de Música* (1994), com essa formação Mozart “podia se apresentar tanto como compositor quanto como solista” (SADIE, 1994, p. 627). Ainda: “Esses concertos representam uma de suas maiores realizações, com sua mestria formal, suas relações sutis entre piano e orquestra (especialmente os instrumentos de sopro) e sua combinação de brilho, lirismo e desenvolvimento sinfônico” (SADIE, 1994, p. 627).

No século XIX, diversos compositores se debruçaram sobre essa formação para a criação de obras significativas na literatura musical. No Quadro 1, a seguir, apresentamos compositores com atuação no séc. XIX que se destacaram como autores do gênero concerto para piano e orquestra:

Quadro 1. Alguns dos principais compositores do século XIX que escreveram concertos para piano e orquestra, com número de concertos e tonalidades principais.

Compositor	Nº de concertos
Johann Nepomuk Hummel (1778-1837)	7
Ferdinand Ries (1784-1838)	8
Carl Czerny (1791-1857)	5

Felix Mendelssohn (1809-1847)	2, mais obras concertantes
Frédéric Chopin (1810-1849)	2
Robert Schumann (1810-1849)	1
Franz Liszt (1811-1886)	2, mais obras concertantes
Adolf von Henselt (1814-1889)	1
Henry Litolff (1818-1891)	5 (<i>Concertos Symphoniques</i>)
Anton Rubinstein (1829-1894)	5
Camille Saint-Saëns (1835-1921)	5
Piotr Ilitch Tchaikovsky (1840-1893)	3
Edvard Grieg (1843-1907)	1
Ignacy Jan Paderewski (1860-1941)	1

No Brasil do Séc. XX, o gênero ganhou importância junto ao nacionalismo musical. Neste sentido, Heitor Villa-Lobos (1887-1959) escreveu o *Momoprecoce* (1929), para piano e orquestra, peça de grandes proporções que mistura concerto, fantasia e poema sinfônico. Citamos, ainda, outros compositores, como Francisco Mignone (1897-1986), que compôs cinco concertos para piano e orquestra, com mesclas de lirismo e ritmos populares brasileiros, e Radamés Gnattali (1906-1988), que também criou obras do gênero, aproximando a música de concerto da música popular. Camargo Guarnieri (1907-1993) compôs 6 concertos para piano e orquestra (de 1931 e 1987), sendo uma das maiores séries do gênero na música brasileira. Eles refletem o nacionalismo e, mais tarde, um estilo mais universal. E nesse contexto histórico no Brasil, temos o Concerto em Mi menor, para piano e orquestra, de Pedro de Castro.

O piano é o instrumento central da obra desse compositor, e seu concerto para piano se constitui em obra de maturidade, sobre a qual Pedro de Castro pôde apresentar seus predicados como compositor e *performer*. No entanto, historicamente surge a questão do esquecimento dessa obra. Segundo Reis (1993), em sua obra *Escola de Música da UFMG – UM ESTUDO HISTÓRICO (1925-1970)*, Pedro de Castro:

[...] não teve a alegria de ouvir em vida o seu Concerto para piano e orquestra, elaborado com imenso carinho [...]. Essa obra foi executada em 10 de dezembro de 1980, por Berenice Menegale, acompanhada pela Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, no Palácio das Artes de Belo Horizonte, sob a regência de Sergio Magnani (REIS, 1993, p. 135).

Passamos agora para informações sobre alguns dados relevantes acerca do histórico e o estado das partituras do *Concerto em Mi menor*, para piano e orquestra, de Pedro de Castro. Sobre a partitura do *Concerto em Mi menor*, para piano e orquestra, de

Pedro de Castro, contamos com duas fontes, a saber, a partitura manuscrita autógrafa da grade orquestral e uma redução para dois pianos, oriundas da Fundação Clóvis Salgado – Palácio das Artes e do acervo pessoal da pianista Berenice Menegale, respectivamente. Em entrevista, ela comentou que:

Eu tinha cinco anos e fui levada ao Conservatório, onde ele dava aulas. Ele era professor do Conservatório. Eu me lembro perfeitamente que me levaram numa sala e eu toquei para ele e comecei a ter aulas em 1939, e estudei com Pedro de Castro até 1949. Então, foram 10 anos. Com 15 anos eu fui para Paris. Cheguei lá e estudei por mais ou menos um mês e meio, e fiz o Concurso do Curso Superior do Conservatório de Paris. Havia 300 e tantos candidatos e apenas trinta e poucos aprovados. Basta dizer que eu tive uma formação boa, muito boa⁵.

O *Concerto em Mi menor* teve sua estreia em Belo Horizonte, no dia 10 de dezembro de 1980, com a pianista Berenice Menegale, acompanhada pela Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, sob a regência de Sergio Magnani (1914-2001), no Palácio das Artes. O programa foi uma homenagem ao compositor Pedro de Castro que havia falecido dois anos antes, em 1978, e recebeu o título de *Concerto para uma Cidade*. Na ocasião, houve também a participação do tenor João Décimo Brescia (1910-2004), como solista, e dos regentes Carlos Alberto Pinto Fonseca (1933-2006) e Marcos Thadeu de Miranda Gomes (s.d.).

Nas Figuras 2, 3 e 4 a seguir, apresentamos o programa do *Concerto para uma cidade*, cedido pela professora Berenice Menegale para a confecção deste estudo. Além de dados biográficos sobre o compositor, há ainda a listagem das obras de Pedro de Castro levadas ao palco na ocasião, com formações diversas como composições para orquestra, coro *a capella*, canções para tenor solista e orquestra e o concerto para piano em *Mi menor*.

⁵ Ver Referências.

Fig. 2. Programa de concerto com obras de Pedro de Castro, apresentado no Palácio das Artes, em 1980 (1 de 3). Fonte: acervo pessoal de Berenice Menegale.

Fig. 3. Programa de concerto com obras de Pedro de Castro, apresentado no Palácio das Artes, em 1980 (2 de 3). Fonte: acervo pessoal de Berenice Menegale.

Fig. 4. Programa de concerto com obras de Pedro de Castro, apresentado no Palácio das Artes, em 1980 (3 de 3). Fonte: acervo pessoal de Berenice Menegale.

Por nossas buscas sobre a trajetória artística de Pedro de Castro, podemos deduzir que o *Concerto para uma cidade* constitui homenagem única ao compositor com volume e diversidade de obras reunidas numa única homenagem até o presente. Do texto do programa, destacamos as seguintes linhas do maestro Sergio Magnani sobre o compositor homenageado:

Pedro de Castro é um compositor pós-romântico, com sensíveis influências harmônicas do impressionismo. De maneira, o ponto de referência poética é Schumann, talvez com a nostalgia de um paraíso perdido e que deve ser reconquistado. Por isso, o seu romantismo é claro, puro e afetuoso, com uma grande comunicação humana (MAGNANI, 1980, p. 2).

Em relação às cópias manuscritas observadas (grade orquestral e redução para piano), trata-se de partituras com escrita clara, preservada e de fácil leitura. Sobre sua estrutura, a obra, composta na tonalidade de Mi menor, apresenta três movimentos. Sua orquestração se presta para uma grande orquestra, sendo exigidos: duas flautas, oboé, corne inglês, duas clarinetas, clarone, dois fagotes, trompete, trompas, trombone, tuba, tímpanos, caixa, violino I e II, violas, cellos e contrabaixos. Digno de nota, após seus estudos como pianista no Instituto Nacional de Música, no RJ, sob orientação de Henrique Oswald, Pedro de Castro estudou harmonia com Paulo Silva (1892-1967), Professor Emérito da Escola de Música da UFRJ. Seu percurso como compositor abarca uma formação romântica, com desdobramentos voltados para o nacionalismo, tendo o compositor musicado textos de autores próximos a ele, como Abílio Barreto (1883-1957) e Artur Ragazzi (1879-1948), e dedicado obras para solistas que atuaram em Belo Horizonte, como Lia Salgado (1914-1980) e Maria Lúcia Godoy (1924).

A obra foi dedicada a Roberto Pedro de Castro, primogênito do compositor, também músico, que assumiu a regência do Coral do Minas Tênis Clube⁶ em 1964, quando de sua criação. Por seu falecimento precoce, momento de muito sofrimento para o compositor, lhe dedicou o que consideramos sua obra maior, mas não teve a oportunidade de ver a realização de sua *performance*, como citado anteriormente, tendo o compositor falecido antes disso. Na Figura 5, a seguir, a dedicatória do compositor a seu filho, Roberto Pedro de Castro:

⁶ Esse grupo vocal mantém suas atividades até o momento.

Fig. 5. Dedicatória de Pedro de Castro a seu filho Roberto, músico regente atuante em Belo Horizonte e falecido precocemente. Fonte: acervo pessoal de Berenice Menegale.

Após o falecimento do compositor, em 1978, parte de sua obra foi doada à Escola de Música, e parte se encontra em acervos públicos e particulares, como o de seu neto, o músico Sérgio de Castro (1959), que tem disponibilizado informações para um melhor entendimento do *Concerto em Mi menor*, para piano e orquestra, de Pedro de Castro.

A seguir, nas Figuras 6 e 7, dois excertos, a saber, da partitura manuscrita autógrafa da grade orquestral, e da redução para dois pianos, em cópia de Isolda Garcia de Paiva (?-2014), do *Concerto em Mi menor*, para piano e orquestra, de Pedro de Castro. Destacamos a expertise do compositor na construção da partitura orquestral, sobre a qual distribuiu os elementos musicais que compõem o *Concerto em Mi menor* para formação de grande orquestra.

Partitura **Concerto em Mi menor**
Para Piano e Orquestra
Pedro de Castro

Allegro non troppo **3.º Movimento**

Flautas
Oboé
Coringlês
Clarinetes em Sib
Clarone em Sib
Fagotes
Trompetas em Sib
Trompas em Sib
Trombone
Tuba
Tambores M - Sib
Caixa
Piano
1.ª Violão
2.ª Violão
Viola
Violoncelo
Contrabaixo

Fig. 6. Excerto da grade orquestral do *Concerto em Mi menor*, para piano e orquestra, de Pedro de Castro. Ponte: Fundação Clóvis Salgado – Palácio das Artes.

Concerto em mi menor
Para 2 Pianos
Allegro moderato
1º Piano
Pedro de Castro

Fig. 7. Excerto da redução para dois pianos do *Concerto em Mi menor*, para piano e orquestra, de Pedro de Castro. Ponte: acervo pessoal de Berenice Menegale.

3 Considerações finais

A existência do *Concerto em Mi menor*, para piano e orquestra, de Pedro de Castro, na visão dos autores deste texto, deve ser entendida como obra de peso na história da música brasileira, representativa de seu tempo, produzida no âmbito do Conservatório

Mineiro de Música, atual Escola de Música da UFMG, cujo resgate se enquadra nos trabalhos acadêmicos que valorizam a musicologia no Brasil. Nesse sentido, uma primeira edição dessa obra se justifica pela relevância histórica que implica na abordagem de um concerto para piano e orquestra pouco difundido, ao mesmo tempo em que fortalece o histórico de compositores mineiros de música de concerto atuantes no século XX e, ainda, a produção concebida no âmbito do Conservatório Mineiro de Música/Escola de Música da UFMG, que comemora em 2025 seu centenário.

Referências

AUBIN, Myrian Ribeiro. **A MÚSICA ERUDITA NA CONFORMAÇÃO DE ESPAÇOS NA CIDADE: BELO HORIZONTE DE 1925 A 1950**. Belo Horizonte, 2015. 369f. Tese (Doutorado em História), Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, Belo Horizonte, 2015.

CASTRO, Pedro de. **Concerto em Mi menor**; piano e orquestra, grade de orquestra e partes cavadas. Partitura manuscrita autógrafa. 97p. s.d. Partitura manuscrita.

CASTRO, Pedro de. **Concerto em Mi menor**; redução para dois pianos. Partitura manuscrita. Cópia de Isolda Garcia de Paiva. 34p. Partitura manuscrita.

DAMASCENO, Lucas Alves. **Pedro de Castro (1895-1978) e suas canções para canto e piano**: dados biográficos, análise e edição. Belo Horizonte, 2023. 139f. Dissertação (Mestrado em Música), Escola de Música, Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, Belo Horizonte, 2023.

DAMASCENO, Lucas Alves; CHANTAL, Mauro. Dados sobre a vida e a obra Pedro de Castro (1895-1978), pianista, professor e compositor. In: VII SEMINÁRIO DA CANÇÃO BRASILEIRA DA ESCOLA DE MÚSICA DA UFMG, 7. 2023, Belo Horizonte. **Anais do VII Seminário da Canção Brasileira da Escola de Música da UFMG**. Belo Horizonte: Selo Minas de Som, 2024. p. 126-141.

FIGUEIREDO, Carlos Alberto. **Música sacra e religiosa brasileira dos séculos XVIII e XIX -Teoria e práticas editoriais**. 2ª edição revisada. Publicação *on-line*, 2017.

MAGNANI, Sergio. 1980. **Concerto para uma cidade**. Programa de concerto – Fundação Clóvis Salgado – Palácio das Artes, Belo Horizonte, 1980.

MENEGALE, Berenice. Entrevista de Mauro Chantal e Lucas Damasceno, 7 de outubro de 2022. Belo Horizonte. Registro de áudio. Fundação de Educação Artística.

OLIVEIRA, Arnon Sávio Reis de. **“O CORO DO BRASIL”: O MADRIGAL RENASCENTISTA E O CONTEXTO DE SEU PERCURSO (1956-1962)**. Belo Horizonte, 2015. 286f. Tese

(Doutorado em História) - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, Belo Horizonte, 2015.

REIS, Sandra Loureiro de Freitas. **Escola de Música da UFMG: um estudo histórico (1925-1970)**. Belo Horizonte: Edição Luzazul Cultural: Santa Edwiges, 1993.

SADIE, Stanley. **Dicionário Grove de música: edição concisa**. Tradução: Eduardo Francisco Alves. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994.